

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7506420>

Чумак В. В.

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри державно-правових дисциплін
юридичного факультету,*

*Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
<https://orcid.org/0000-0002-6171-2250>*

Іванцов В. О.

*кандидат юридичних наук, доцент, заступник декана факультету № 5,
Харківський національний університет внутрішніх справ
<https://orcid.org/0000-0002-2904-0466>*

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЯК СУБ'ЄКТ ЗАХИСТУ ПРАВ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО АБО ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

**JEL Classification: K 19
SECTION "Law": Право**

Анотація. У статті визначено сутність Державної міграційної служби України як суб'єкта захисту прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Наголошено, що Державна міграційна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. Підкреслено, що основними завданнями ДМС є: - реалізація державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів; - внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Ключові слова: Державна міграційна служба України, права біженців, особи без громадянства, статус, суб'єкт, правове регулювання.

Annotation. The article defines the essence of the State Migration Service of Ukraine as a subject of protection of the rights of refugees and persons in need of additional or temporary protection. It was emphasized that the State Migration Service of Ukraine is the central body of the executive power, whose activities are directed and coordinated by the Cabinet of Ministers of Ukraine through the Minister of Internal Affairs and which implements state policy in the areas of migration (immigration and emigration), including combating illegal (illegal) migration, citizenship, registration of natural persons, refugees and other legally defined categories of migrants. It is emphasized that the main tasks of the State Migration Service are: 1) implementation of state policy in the areas of migration (immigration and emigration), including combating illegal (illegal) migration, citizenship, registration of natural persons, refugees and other legally defined categories of migrants; 2) submission to the

Minister of Internal Affairs of proposals to ensure the formation of state policy in the areas of migration (immigration and emigration), including combating illegal (illegal) migration, citizenship, registration of natural persons, refugees and other legally defined categories of migrants.

It is noted that, during the performance of the tasks assigned to it, the DMS interacts in accordance with the established procedure with other state bodies, auxiliary bodies and services established by the President of Ukraine, temporary consultative, advisory and other auxiliary bodies established by the Cabinet of Ministers of Ukraine, local self-government bodies, associations citizens, public unions, trade unions and employers' organizations, relevant bodies of foreign states and international organizations, as well as enterprises, institutions and organizations.

It is emphasized that the Ministry of Internal Affairs, within the limits of the powers provided for by law, on the basis of and in compliance with the Constitution and laws of Ukraine, acts of the President of Ukraine, resolutions of the Verkhovna Rada of Ukraine, adopted in accordance with the Constitution and laws of Ukraine, acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine, orders of the Ministry of Internal Affairs, issues organizational and administrative orders nature, organizes and controls their implementation.

Keywords: State Migration Service of Ukraine, refugee rights, stateless persons, status, subject, legal regulation.

Вступ

Майбутній розвиток України на шляху інтеграції в європейську спільноту вимагають вироблення адекватних підходів до вдосконалення діяльності Державної міграційної служби України.

Сучасна галузь адміністративного права України перебуває на етапі реформування, передусім у напрямі запровадження людиноцентристської ідеології адміністративного праворозуміння. Це неможливо без реалізації у правотворчій та правозастосовній діяльності органів ДМС сучасних європейських принципів адміністративного права, зокрема, принципу соціальної спрямованості управлінської діяльності.

Стаття 38 Конституції України передбачає право громадян України брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевому референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Громадяни України згідно Конституції мають рівне право доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування [1].

«Одним із видів реалізації права на трудову діяльність є державна служба, яка нині в Україні має розвинутий стан. Державну службу слід розглядати як систему суспільних зв'язків і відносин, що виникають у процесі державного управління» [2, с. 71].

Огляд літератури. Теоретичним і практичним проблемам діяльності органів ДМС в Україні, окремим аспектам становлення, адміністрування та реформування ДМС, удосконаленню правового регулювання міграційної системи приділяли увагу: В. Б. Авер'янова, О. Ф. Андрійко, М. І. Ануфрієв, Г. В. Атаманчук, О. М. Бандурка, Д. М. Бахрах, Ю. П. Битяк, А. С. Васильєв, В. М. Гаращук, І. П. Голосніченк, Є. В. Додін, Р. А. Калюжний, С. В. Ківалов, Л. В. Коваль, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, Є. Б. Кубко, В. Я. Малиновський, Н. П. Матюхін, В. П. Петков, В. Ф. Опришко, О. І. Остапенко, І. М. Пахомов, О. П. Рябенко, А. О. Селіванов, О. Ф. Скакун, Ю. М. Старилів, М. М. Тищенко, В. В. Цветков, О. Н. Ярмиш та інші. Вказані вчені зробили значний внесок у розвиток науки адміністративного права, проте мало дослідженою залишається тематика визначення державна міграційна служба України як суб'єкт захисту прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

Таким чином, необхідність підвищення правового регулювання статусу державної міграційної служби України як суб'єкта захисту прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, наявність законодавчих та організаційних проблем у забезпеченні реалізації їх адміністративно-правового статусу, недостатність наукового опрацювання зазначеної тематики обумовлюють актуальність наукового дослідження Державна міграційна служба України як суб'єкта захисту прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

Метою цієї статті є визначення сутності Державної міграційної служби України як суб'єкта захисту прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

Результати

Через державну службу здійснюється державне управління, яке обумовлюється організаційними, нормативно – правовими, матеріально – технічними, інформаційними та кадровими особливостями, і є єдиною системою суспільних правовідносин.

Під державною службою в Україні згідно ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну службу» визначається професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави й одержують заробітну плату за рахунок державних коштів [3]. Державна служба має кілька провідних різновидів. Основним чинником, який породжує багатогранність видів державної служби, є різноаспектний характер повноважень і функцій, що покладаються на державних службовців та їх спеціальних повноважень в окремих сферах суспільних відносин.

Проблема державної служби у вимірі її багатогранності породжує необхідність виділення кваліфікуючих ознак окремих видів державної служби. А. В. Петришин зауважує, що найголовнішим здобутком класифікації державної служби є те, що вона дає змогу розглянути різноманітні види державно – службової діяльності в масштабах усього суспільства, його цілісної державної організації. «При цьому важливо підкреслити як ті ознаки, що підлягають загальнотеоретичному осмисленню і виступають як загальні для всіх різновидів державної служби, так і ті, котрі становлять безпосередній інтерес для галузевих досліджень» [4, с. 116]. Модернізація державного управління, яку започаткував Президент України В. Ф. Янукович, неможлива без чіткого і конкретного визначення функцій, завдань і призначення окремих видів державної служби.

До категорії державних службовців відповідно до ст. 9 Закону України «Про державну службу» «відносяться Президент України, Голова Верховної Ради України та його заступники, голови постійних комітетів Верховної Ради України та їх заступники, народні депутати України, Прем'єр – міністр України, члени Кабінету Міністрів України, Голова Конституційного Суду України, Голова та судді Верховного Суду України, Голова та судді вищих спеціалізованих судів, Генеральний прокурор України та його заступники, особи, що працюють в апараті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного контролю, служби безпеки, органів внутрішніх справ та інших. Як бачимо закон чітко не визначає віднесення тих чи інших службових та посадових осіб до категорії державних службовців, що призводить до різного роду непорозумінь і, відповідно, невиправданого поширення положень цього закону.

В зв'язку з невизначеністю в законодавчому порядку вичерпних ознак державної служби та теоретичною актуальністю і практичною значимістю цього питання вчені намагаються заповнити вказану правову прогалину власними характеристиками підстав віднесення до державних службовців та поділу державної служби на окремі види.

Основними видами державної служби, як вважають С. В. Ківалов і Л. Р. Біла, є цивільна та спеціалізована [5]. Подібну думку поділяє і Ю. П. Битяк, який зазначає, що «цивільна державна служба пов'язується з виконанням однотипних «стандартних» функцій загального, міжгалузевого й галузевого характеру, яка у принциповому плані не має своєї специфіки. Це служба в апараті Кабінету Міністрів України, міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади» [6, с. 63].

Ю. М. Старілов визначає державну службу як здійснення державними органами кадрової функції управління і практичної діяльності всіх осіб, отримуючих заробітну плату із державного бюджету (тобто від держави, її органів і підрозділів) і обіймаючих постійно чи тимчасово посади в апараті державних органів, включаючи органи законодавчої, виконавчої і судової влади, прокуратури, контрольно – наглядових органів [7, с. 618]. Державна служба нерозривно пов'язана з державою, її роллю та місцем у суспільному житті. Через діяльність державних службовців реалізуються завдання та функції держави, оскільки компетенція та коло повноважень кожної посади визначаються функціональними обов'язками, правами та відповідальністю, які складають частину компетенції відповідного державного органу, нерозривно поєднані з його структурою і загальними завданнями. Сучасну Українську державу неможливо уявити без державної служби, яка характеризується соціальним аспектом, тобто особливим призначенням цілями і завданнями державної служби в житті людини і суспільства, носить політичний характер, пов'язаний з формуванням і реалізацією державної влади відповідними органами і забезпечується правовим регулюванням статусу державних службовців, порядку проходження служби та інших складових правовідносин, що виникають в процесі здійснення державного управління.

Державна міграційна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів [8].

ДМС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Основними завданнями ДМС є:

1) реалізація державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;

2) внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів[8].

ДМС з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДМС, її територіальних органах та територіальних підрозділах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

2) організовує проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в апараті ДМС, керівників територіальних органів ДМС та їх заступників, керівників територіальних підрозділів ДМС, в установленому порядку призначає керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, забезпечує в межах повноважень, визначених законом, організацію підвищення рівня професійної компетенції державних службовців і працівників апарату ДМС, її територіальних органів;

3) контролює та координує діяльність територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС;

4) надає територіальним органам та територіальним підрозділам методичну і практичну допомогу, проводить перевірки їх діяльності;

5) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДМС, її територіальних органах та територіальних підрозділах, пунктах тимчасового розміщення біженців, пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, на

підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

б) взаємодіє з громадськими об'єднаннями та міжнародними неурядовими організаціями, в тому числі тими, що надають гуманітарну та інші види допомоги біженцям та іншим категоріям мігрантів, шляхом реалізації спільних проектів (програм);

7) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

8) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів в апараті ДМС відповідно до встановлених правил;

9) забезпечує самопредставництво ДМС у судах через Голову ДМС, його заступників, а також без окремого доручення через державних службовців юридичної служби ДМС;

10) забезпечує самопредставництво ДМС у судах за окремим дорученням через керівників її територіальних органів, у тому числі міжрегіональних, державних службовців структурних підрозділів апарату ДМС та державних службовців структурних підрозділів її територіальних органів, у тому числі міжрегіональних[8].

ДМС під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

ДМС у межах повноважень, передбачених законом, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МВС видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання [8].

Стратегічними напрямками реалізації державної міграційної політики є:

- удосконалення законодавства щодо внутрішньої і зовнішньої трудової міграції громадян України, в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, виїзду їх з України і транзитного проїзду через її територію, а також у сфері боротьби з нелегальною міграцією;
- запровадження на законодавчому рівні механізму додаткового та тимчасового захисту іноземців та осіб без громадянства;
- визначення квот імміграції в Україну з урахуванням поточної і перспективної демографічної ситуації та ситуації, що склалася на ринку праці;
- створення для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають або тимчасово перебувають на території України, умов для свободи пересування, вільного вибору місця проживання, а також вільного залишення території України (за винятком обмежень, що встановлюються законом);
- протидія проявам расизму, ксенофобії та релігійної нетерпимості, формування толерантного ставлення населення до мігрантів;
- стимулювання мігрантів до раціонального територіального розміщення з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації в регіонах;
- посилення соціального та правового захисту громадян України, які працюють за кордоном, у тому числі шляхом активізації міжнародного співробітництва, укладення міжнародних договорів, що стосуються питань захисту праві трудових мігрантів,

- створення сприятливих умов для перетинання трудовими мігрантами з України державних кордонів та перебування таких осіб в державі працевлаштування;
- створенням сприятливих умов та механізмів для повернення в Україну громадян України, які постійно проживають на території інших держав, з метою зменшення еміграційних потоків;
 - посилення взаємодії і координації діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері реалізації державної міграційної політики;
 - вдосконалення системи оброблення та збирання статистичної інформації про міграційні процеси громадян України, які проживають чи тимчасово перебувають за кордоном, а також іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають чи тимчасово перебувають на території України;
 - протидія торгівлі людьми, забезпечення захисту громадян України за кордоном, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України, що постраждали від торгівлі людьми;
 - провадження науково-дослідної діяльності у сфері міграції та використання її результатів для реалізації державної політики;
 - активізація зовнішньої діяльності держави з метою укладення міжнародних договорів, пов'язаних з урегулюванням питань повернення і захисту прав осіб, депортованих за національною ознакою, та їх нащадків, розроблення і впровадження ефективного механізму виконання таких договорів[9].

Основними механізмами реалізації державної міграційної політики у сфері виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України є:

- створення умов для мінімізації нерегульованої зовнішньої трудової міграції громадян України;
- забезпечення ефективного державного регулювання ринку праці з метою збалансування попиту та пропозиції робочої сили на внутрішньому ринку;
- створення сприятливих соціально-економічних умов для вкладення трудовими мігрантами з України та українською діаспорою інвестицій у національну економіку;
- посилення соціального і правового захисту громадян України, які перебувають за кордоном;
- проведення моніторингу стану зовнішньої трудової міграції;
- посилення міжнародного співробітництва України у сфері міграції з метою створення сприятливих умов для перетинання трудовими мігрантами з України державних кордонів[9, 10, с 147].

Висновки

Таким чином, Державна міграційна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Основним завданням ДМС є реалізація державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Перспективними подальшими науковими дослідженнями слід визначити стратегічні напрями державної міграційної політики України та механізми їх реалізації.

Список використаних джерел

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст. 141 // URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Коваленко В. В. Основи державного управління : моногр. / В. В. Коваленко. – Х. : Фактор, 2009. – 248 с.
3. Про державну службу: закон України від 16 грудня 1993 року №3723 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
4. Петришин О.В. Види державної служби: загальнотеоретичний підхід / О.В. Петришин // Вісник Академії правових наук. – 2003. – № 23. – С. 116-128.
5. Комплексний огляд податкової міліції державної податкової служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=72373&cat_id=90139
6. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно – правові засади: монографія / Ю.П. Битяк. – Х.: Право, 2005.-304 с.
7. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права: монография: в 3 т. – Т. I: История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты / Ю.Н. Старилов. – М.: НОРМА, 2002. – 728 с.
8. Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України : постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 360[Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/360-2014-%D0%BF#Text>
9. Про Концепцію державної міграційної політики: указ Президента України від 30 травня 2011 року № 622/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/622/2011#Text>
10. Чумак В. В. Адміністративно-правові засади діяльності поліції Грузії, країн Балтії та України: порівняльний аналіз : монографія. Харків : Константа, 2019. 490 с.